

PEDAGOGICAL SCIENCES

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Каримова Г.С.

Университет «Туран-Астана», старший преподаватель

Оспанов Г.Х.

Университет «Туран-Астана», старший преподаватель

Сагинтаева С.А.

Университет «Туран-Астана», преподаватель

INTERRELATION OF LANGUAGE AND THINKING IN SCIENTIFIC CREATIVITY

Karimova G.,

Turan-Astana University, senior lecturer

Ospanov G.,

Turan-Astana University, senior lecturer

Sagintayeva S.

Turan-Astana University, senior lecturer

Аннотация

В статье показана универсализация логических форм и законов мышления в научном творчестве. Результаты научного творчества, научного открытия находят свое окончательное языковое, словесное оформление в виде научной статьи, отчета, диссертации, монографии и т.д. Сама проблема активности человеческого языка в научном познании и творчестве органически входит в гораздо более глубокую философскую проблему соотношения языка и мышления: их взаимосвязь носит тесный, неразрывный характер, т.к. сознание, высшее проявление духовности, внутренний, субъективный мир личности, могли возникнуть как функция сложно организованного мозга человека, а человеческий мозг формировался под влиянием труда и речи.

Abstract

The article shows the universalization of logical forms and laws of thinking in scientific creativity. The results of scientific creativity, scientific discovery find their final linguistic, verbal design in the form of a scientific article, report, dissertation, monograph, etc. The very problem of the activity of the human language in scientific knowledge and creativity is organically included in a much deeper philosophical problem of the ratio of language and thinking: their relationship is close, inextricable, because consciousness, the highest manifestation of spirituality, the inner, subjective world of the individual, could arise as a function of a complex organized human brain, and the human brain was formed under the influence of labor and speech.

Ключевые слова: язык, сознание, творческие функции, научное познание, мышление.

Keywords: language, consciousness, creative functions, scientific cognition, thinking.

Сознание и язык едины, но это внутренне противоречивое единство. Сознание отражает действительность, а язык обозначает ее и выражает мысль. В речи мысли человека, образы и представления, чувства, эмоции и переживания облекаются в материальную (устная речь - в звуковую, письменная - в запись на листе бумаги) форму и тем самым из внутреннего мира личности переходят во внешний мир, становятся достоянием других людей. Человеческий язык - мощное средство воздействия людей друг на друга, средство общения, взаимопонимания между людьми.

Благодаря языку формируются сознание и его познавательные, творческие функции. Разумная речь, язык человека осуществляет коммуникативную функцию как между людьми одного поколения, так и с прошлыми поколениями, и с будущими. Историческая память, информация о событиях и званиях прошлых веков входят в современную жизнь благодаря языку, запечатленному в книгах, в летописях, манускриптах - так через язык и книги,

являясь искрой научного творчества, подобно эстафетной палочке, передаются от поколения к поколению, осуществляя преемственность и непрерывность процесса научного творчества.

В ходе языкового обучения людей друг с другом слышимое слово вызывает у слушающего значение, которое более или менее соответствует значению данного слова у говорящего. Оно актуализируется, осмысливается в мышлении слушающего и может индуцировать целостное понятие реального предмета, обозначаемого данным словом. Понимание языка, речи - это извлечение из них информации и смысла, содержания. Таким образом, возникает неразрывное единство понятия и слова: оно есть единство мысли и языка. Язык, слово - это свернутая мысль, принявшая предметную форму существования.

Язык - универсальное средство выражения мысли человеческого общения. Язык возникает вместе с человеком и играет исключительную роль

в его жизни. С помощью языка не только осуществляется общение, обмен информацией, но и образование научных и философских абстракций, понятий, суждений. С его помощью в сознании человека создаются идеальные образы и модели явлений и предметов.

Таким образом, сознание и язык едины, ибо они взаимосвязаны в ходе своего происхождения и исторического развития. Язык - материальная форма мысли, по своей сути, и сознание и язык носят общественный характер. Потребность в языке возникла в те незапамятные времена, когда у наших далеких предков возникла потребность сказать что-то друг другу, поделиться своими мыслями и знаниями. Мышление и язык не существуют изолированно друг от друга. Язык объективирует мысль, делает ее доступной другим людям, в языковой форме создается наше представление об окружающей действительности.

Человек уже на первых порах своего существования не пассивно воспринимает действительность. Он активно, творчески видоизменяет ее и с помощью языка выражает свое активное отношение к жизни.

Язык может существовать в сознании потенциально, когда мышление происходит в языковой форме и реально, в процессе общения, обмена информацией между людьми. В процессе своего развития язык постоянно совершенствуется, обогащается система его речевых средств, которая эмоционально-психологически воздействует на человека и выражает широкую гамму его усложняющихся ощущений и переживаний.

Язык, как явление духовной жизни человека, формирует сознание, уровень мышления, глубину познания социумом сущности реального бытия. Прекрасно об этом свойстве языка сказал крупнейший современный представитель французской школы структурной лингвистики Гюстав Гийом: «Во избежание недоразумений надо добавлять, что структуры языка дают нам не точное указание возможностей мышления у людей в определенном месте и в определенный момент исторического развития человечества, а уровень возможностей ниже которого не может опускаться мышление людей, каким бы неразвитым ни был каждый человек по отдельности. Структуры языка показывают уровень духовной цивилизации, общий для некоторой группы людей в данную историческую эпоху, т.е. условия *a minima*, ниже которых они в этой группе людей быть не могут». Задавая планку мышлению и творчеству, «уровень духовной цивилизации», язык играет организующую, интегративную роль в познании и в процессе осмысления, интерпретации данных познания именно в контексте данного непосредственного исторического бытия цивилизации людей. Сам Гюстав Гийом рассматривает язык как способ упорядочения потока мысли. «Очень важно отметить, что при отсутствии языка, который сказал бы ему об этом, человек мыслящий, строящий в себе свою мысль (а она бы не существовала, если бы он ее не строил), не знал бы, на каком этапе построения этой мысли он находится. От века к веку,

от эпохи к эпохе, от мгновения к мгновению, язык дает человеку, строителю своей мысли, картину завершенного построения».

Выражаясь в слове, мысль одновременно оформляется, структурируется в общественно выработанных значениях, становясь доступной сознанию других людей. Мысль с помощью языка объективируется, как бы отрываясь от субъекта, ибо в языке выражены знания, обретенные в годы творческого познания окружающего мира всем человечеством в его историческом развитии.

Основоположник современной школы структурной лингвистики швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр рассматривает язык как особенное социальное явление, совершенно не основанное на естественном положении вещей: язык—это знаковая, семиотическая система. Люди понимают друг друга только в языке, в постижении его жизни. Язык, в качестве знаковой системы, подвижен, условен, вездесущ, зовет к творчеству, созиданию и даже, может быть, к французскому изяществу.

Дискурс сближает язык и реальность, но и разрывает жесткие сочленения слов и вещей, делая эти сочленения (смысл слов) гибкими и размытыми. В соответствии с концепцией М. Фуко язык занимает совершенно разное место в культуре различных эпох: во времена Возрождения язык—это вещь среди множества других вещей, в эпоху классического рационализма язык - это прозрачное выражение мысли, и, наконец, в современном постмодернистском обществе язык является самостоятельной силой.

Американский исследователь языка Ноэм Хомский проводит глубокое различие между языковой компетентностью и осуществлением языка в повседневной жизни. Творческая активность лингвистически компетентной личности рассматривается в образовании сколь угодно большого количества предложений, наполненных знанием и смыслом, на основе грамматических правил языка. Н. Хомским разработана концепция «универсального грамматического ядра» - инвариантного набора правил, общих для всех человеческих языков, а конкретный язык (русский, английский, китайский) есть практическая реализация того или иного набора параметров этого универсального ядра.

Определенный интерес для эпистемологии и методологии научного познания и творчества представляет «фреймовый» подход к анализу языка и его роли в человеческом познании, разрабатываемый американским исследователем М. Минским. Термин «фрейм» был введен Минским для определенного рода описания какого-либо объекта или явления. При фреймовом подходе в познании следует выделить в мышлении человека основные структурные элементы, образующие фундамент для развертывания процесса восприятия, хранения информации, мышления, совершенствования языка, как средства общения - это и есть фреймы. «Отправным моментом для данной теории, - пишет М. Минский, - служит тот факт, что человек, пытаясь познать новую для себя ситуацию или по-новому взглянуть на привычные вещи, выбирает из памяти некоторую

структуру данных (образ), называемую нами фреймом, с таким расчетом, чтобы путем изменения в ней отдельных деталей образовать структуру для понимания более широкого класса явлений или процессов» (27; 7). Так, например, человек входящий в комнату и ожидающий увидеть там стул, имеет фрейм стула, а человек, приступивший к чтению рассказа, тем не менее, уже имеет фрейм рассказа. Эти фреймы и механизмы, их взаимодействия формируются и развиваются в течение всей человеческой жизни. Преимущество фреймовых представлений знаний заключается в их экономичности, сокращении времени автоматизированного поиска информации в базе данных компьютерной сети и в удобстве применения фреймового языка в различных областях научных исследований.

Раскрывая существо языка, Мартин Хайдеггер указывал, что в мысли и языке человек дает существу открыться, таким образом, осуществляется открытость бытия. Другой крупный представитель философской герменевтики Ханс-Георг Гадамер отмечал, что герменевтика в качестве центральной проблемы имеет понимание как таковое, а сила герменевтики - это универсальный аспект философии. Понимание человеком мира и взаимопонимание людей, согласно Гадамеру, осуществляется в «стихии языка», внутри которой субъект себя застает.

В рамках аналитической философии XX века Готтлоб Фреге создает в своей книге «Исчисление понятий» фактически новую философскую теорию языка, в которой развивает учение о значении, смысле и истине. С этой работы Фреге берет начало современная математическая логика. Бертран Рассел, разрабатывая и критически уточняя теорию Фреге, стремился освободить язык, как средство познания и общения, от всяких двусмысленностей, недомолвок, парадоксов, придав языку науки логически ясный и стройный вид.

Людвиг Витгенштейн, в отличие от своего учителя и друга Б. Рассела, интересовался больше языком, чем логикой. Размышляя над статусом языка, он рассматривает ключевой вопрос: как язык соприкасается с миром предметов и внутренним миром человека? Отвечая на него, Витгенштейн приходит к выводу: логика находит непосредственное изображение в языке, структура логики, языка, в действительности одна и та же. Что касается теории познания, то она для Витгенштейна не имеет самостоятельного значения, т.к. изучение языка и есть изучение мыслительных процессов, язык - граница выражения мысли, переход за эту границу невозможен, ибо за ней бессмыслица.

Рудольф Карнап выяснил логический характер синтаксиса языка. В книге «Логический синтаксис языка» Карнап утверждал: чтобы построить логический язык, надо задать характеристики знаков и правила преобразования одних высказываний в другие. Важно одно: язык должен быть построен правильно. Согласно этой модели в основе научного знания лежат совершенно достоверные протокольные предложения, выражающие чувственные

переживания субъекта. Все остальные предложения языка науки должны быть верифицированы, сведены к протокольным предложениям.

В семантическом определении истины Альфред Тарский стремился преодолеть присущее естественному языку семантические, смысловые парадоксы (типа парадоксов Рассела и «Лжец»). Тарский считал принципиально возможной формализацию естественных языков, а строгое определение истины должно удовлетворять требованию материальной адекватности и формально-логической непротиворечивости.

При столкновении с опытом научная теория остается устойчивой и стабильной благодаря способности метаязыка теории к самокоррекции на основе конвенционализма, соглашения ученых. Благодаря теориям мы знаем каковы объекты, а, сравнивая теории между собой, мы, фактически, сравниваем друг с другом их языки: в причудливом мире языков весьма уместны толерантность, «терпимость» языков друг к другу, взаимные интерпретации, трактовки, «переводы» языка одной теории на язык другой, но делать это необходимо под строгим контролем логики и философии.

В целом аналитическая философия языка исходила из объединения в каждом языке семантики (форма), синтаксиса (смысл) и прагматики (выход за собственно языковые границы).

Научное творчество, как форма систематизации знания, имеет свои специфические особенности. Универсализация абстрактно-логических форм мышления и познания позволяет глубже и полнее выявить роль науки в развитии знания как синтеза знаний, стройной логичной системы научных представлений, теорий и законов. Универсализация логических форм и законов мышления в научном творчестве помогает раскрыть полнее логику научного творчества, открыть новые богатства в творческой кладовой ученого - в его пытливом, горящем разуме.

Концепция развития научного знания развиваемая, в частности, аналитической философией критерием научности универсальной (всеобщей) системы знания считает ее внутреннюю логическую непротиворечивость, соответствие всех ее положений универсальным логическим формам, - протокольным предложениям, фиксирующим результаты непосредственного опыта. Единство научного знания находит свое выражение в предмете науки, объекте научных изысканий, а также и в логической форме языка науки, в ее терминологии. Р.Карнап говорил о единстве формализованного языка науки как об универсальном инварианте, который является общей основой редукции, сведения к нему (языку) терминов всех отраслей науки. Действительно, в ходе исторической практики имеющиеся знания о некотором объекте объединяются в отдельную науку или ее раздел, а дальнейшее исследование и научное творчество приводит к открытию присущих этому объекту закономерностей. Эти закономерности связаны между собой, самим объектом, его сущностью и должны быть выражены в универсальной логической форме.

Через универсализацию логических форм мышления, абстрагирование от несущественных, случайных сторон и связей объекта познание доходит не только до знания отдельных закономерностей в предмете, но и до их объективных связей, до познания и творческого применения в своих целях фундаментальных закономерностей, лежащих в его основе, формируя идею, выражающую самую сущность данного объекта. Таким образом, через универсализацию норм и законов мышления происходит синтез, объединение знания в науку о данном предмете. Образование системы понятий и категории, в которой открыты законы существования и развития объекта - это и есть теоретический результат научного творчества.

Универсальные научные понятия и категории - мощный инструмент для приращения знания в науке. Понять сущность науки, овладеть ею - значит прежде всего понять характер ее метода и овладеть им. Важно не только что-либо знать о предмете, но и уметь использовать это знание для его приумножения. Овладеть логикой данной науки, ее методом представляет собой необходимое условие ее творческого развития. Методу принадлежит решающая роль в построении системы науки, в универсальном методе раскрывается ее идея. На основе положений, содержания научного метода устанавливается субординация понятий, категорий, принципов и законов науки.

Систематизация знания, осуществляемая в науке, является высшей формой синтеза. Наука возникает, на базе зрелой, глубокой, содержательной, творческой и плодотворной идеи и оформляется в относительно законченную систему знания со своим предметом и методом. В результате научного творчества человек получает наиболее полную, конкретную и глубокую истину. Чем развитее со стороны формы и содержания наука, тем она точнее, адекватнее и глубже отражает свой предмет, вскрывает больше существенных отношений, связей в своем предмете. Интегрирующим универсальным началом творчества в науке становится ее метод, впитавший в себя всю предыдущую историю познания объекта. Поэтому наука - это саморазвивающаяся и самоорганизующаяся система растущего знания. Следовательно, будучи синтезом знания, имеющим свою внутреннюю логику, наука представляет собой прикладную, содержательную логику. Универсализация и формализация (средствами математики и формальной логики) языка науки направлены на то, чтобы проблемы познания окружающей действительности решались эффективно, более глубоко и точно.

Современная научная теория состоит из двух тесно связанных между собой элементов: она содержит формализованные структуры, выраженные языком математики и эмпирические факты, добытые в ходе научного исследования. Научная теория выступает в виде языка, что означает - само знание в определенном смысле можно рассматривать как универсальный язык. Язык современной науки формулируется на основе принципа лингвистиче-

ской относительности, в основе которого лежит гипотеза Сепира-Уорфа: чем можно объяснить, «что сходство физического явления позволяет создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем».

Влияние универсального формализованного языка современной науки на мышление и научное творчество сегодня общепризнано. Язык науки фиксирует достигнутые результаты знания, которые не только входят в последующий синтез мышления, но и направляет пути научного творчества.

Сложность, содержательно-смысловую наполненность языка науки как формы существования знания всегда следует учитывать, приступая к интерпретации имеющегося научного знания. Логика дает мощный аппарат для синтаксической, семантической, эмпирической и прагматической интерпретации языка науки.

Семантическая интерпретация языка науки решает проблему нахождения предметов, процессов, событий, которые стоят за некоторыми символами этого языка. В этом смысле формально-логической анализ языка науки необходим, но явно недостаточен. В процессе познания создаются идея, в которых выражены отношения человека, его практики и окружающей действительности, цели и стремления субъекта, его видение мира, т.е. то, что в эпистемологии получило название интеллектуального содержания языка научной теории. Следовательно, кроме формальных, необходимы содержательные философские, общенаучные методы, подходы и интерпретации содержания языка науки, ну и, конечно, частнонаучные, конкретные методы, которые применимы именно в этой конкретной области науки, а при переходе к другой области заменяются ее содержательными подходами и методами. Рост знания осуществляется наукой, но само знание, его содержание, смысл существует не для себя, а для практики людей.

В универсальном формализованном языке современного научного познания процесс дедуктивного, содержательного развертывания научной теории происходит по строгим правилам логического вывода. В процессе логической формализации языка науки полностью отвлекаются от смысла знаковых выражений и следят лишь за тем, чтобы четко следовать правилам формальной логики. Построение формальных систем всегда начинается с фиксации содержания, и только содержательная интерпретация, установление значения и смысла предложений этого языка определяет те естественные границы, в которых данный формализм сохраняет свою эвристическую ценность. Синтез формализации и содержательных методов в научном творчестве становится актуальной проблемой эпистемологии науки.

Говоря об этом синтезе познавательных средств современной науки, следует более осторожно подходить к приемам формализации, т.к. теоремы Гёделя о неполноте формальных систем показали ограниченность и односторонность формализованного подхода.

В 1931 году замечательный австрийский математик и логик Курт Гёдель доказал, что для определенной содержательной научной теории невозможно построить полную формальную систему. Согласно первой теореме Гёделя, если арифметическая формальная система внутренне непротиворечива, то она неполна. Вторая теорема Гёделя гласит, что если формальная система непротиворечива, то невозможно доказать ее непротиворечивость средствами, формализованными в этой системе. Эта теорема Гёделя представляет собой достаточно строгое обоснование принципиальной невозможности полной формализации, а значит и универсализации, научных рассуждений и научного знания в целом.

Творческий риск, захватывающий, увлекательный научный поиск, поиск содержаний и смыслов, тайн скрываемых объектом не может быть полностью представлен сухим и строгим языком математики, логики, формализации. Только в единстве содержания и формы процесса научного творчества

рост научного знания наполняется живительными соками жизни, открывая перед пытливым, вопрошающим взором исследователя новые и новые горизонты еще не познанных, не исследованных, загадочных, таинственных и манящих научных проблем.

Список литературы

1. Алексеев П.В. Наука и мировоззрение. М., 1983, с.89
2. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб. 1997.
3. Барулин В.С. Социальная философия. Учебник для вузов. М., 1999.
4. Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998.
5. Бургин М.С., Кузнецов В.Л. Введение в современную точную методологию науки. М., 1994.
6. Грязнов В.М. Методология научного творчества. М., изд. РУДН, 2000.